

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243849>

«ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ» «З КУЛАКАМИ» У РОМАНІ
ТАМАРИ ГОРІХА ЗЕРНЯ «ДОЦЯ»

Фелікс ШТЕЙНБУК

(Київський національний лінгвістичний університет,
Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4852-815X>

Юлія ГОРДІЄНКО

(Університет імені Я. А. Коменського,
Братислава, Словаччина)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6047-5695>

Feliks Shteinbuk, Yulia Gordiienko. 'Ethics of care' 'with fists' in the novel of Tamara Horikha Zernia Daughter. The controversy of the professed "ethics of care" lies in the fact that the theory, the basics of which were formulated by Carol Gilligan in 1982, emerged in the discourse of feminist critique. In this regard, the theory has acquired a limited dimension, as it was largely based on ideas about complex or, rather, unjust, and unequal relationships between men and women. However, these ideas have proved to be virtually inapplicable in the context of the aggressive war waged by Russia against Ukraine. Arguably, one of the best proofs is Tamara Horikha Zernia's novel Daughter, in which manifestations of caring are not based on defencelessness but, paradoxically, on uncompromising attitudes towards enemies and traitors. The conclusion is made that it is necessary either to abandon the pseudo-humanistic principles of this theory or to add to the "ethics of caring" the possibility of implementing the ethics with the help of, figuratively speaking, "fists".

Keywords: Tamara Horikha Zernia, Carol Gillian, “ethics of care”, “fists”, feminist critique, war, pseudo-humanistic principles.

Нормалізація зла та злочинів, які чинить росія в Україні, триває вже 8+3 роки повномасштабної війни, і треба визнати, що цей процес реалізується, на жаль, доволі успішно. Через звикання, зумовлене тривалістю і величезною кількістю та розмаїттям злочинів, сучасне існування людства можна інтерпретувати як диференціацію на тих, хто намагається протистояти злу, і на тих, хто робить невірогідні зусилля, аби «не помічати» цього зла.

Парадокс, натомість, полягає у тому, що, незалежно від позиції, обидва підходи сприяють легітимації зла. Так, наприклад, за словами Т. Цимбал, «жінки у феміністичному дискурсі мають антимілітаристські позиції» (Tsymbal, 2015, p. 189). Однак ті причини війни, які вони артикулюють, «підкреслюю[чи] маскуліність війни» і «пояснюючи її високим рівнем агресії чоловіків, особливо молодого віку» (Tsymbal, 2015, p. 189), засвідчують її природний характер. Щобільше, на противагу чоловічій агресивності акцентується увага на «жіночій миролюбності» (Tsymbal, 2015, p. 191), і у такий спосіб обґрунтовується «етика посеред насильства» (Bell, 1993, p. 23) або так звана «етика піклування» (див. про це Barnes, 2012; Koubova and Urban, 2018 etc.), теоретичні основи якої було закладено ще 1982 року американською психологинею Керол Гілліган у її монографії «Інший голос. Психологічна теорія та розвиток жінок» (Gilligan, 1982).

Разом із тим є цілком очевидним, що усі ці теоретичні студії не витримують зіткнення із реальністю, у якій люди разом зі своєю країною стають об'єктом неспровокованої агресії, а тому феноменологія «етики піклування» набуває, сказати б, несподіваного штибу. Причому йдеться не лише про реальність дійсню, а й про реальність художню, хоч, наприклад, за словами однієї з авторок, її роман «є документальною книгою настільки, наскільки це можливо для художнього твору» (Tamara Horikha Zernia, 2021, p. 4). Тож чи не ідеальним зразком таких карколомних трансформацій можна цілком обґрунтовано вважати твір Тамари

Горіха Зерня «Доця», що став книгою року ВВС за 2019 рік і що навіть вже за своєю назвою репрезентує лексичний вияв лагідної турботливості.

Проте навіть початок життєвої історії протагоністки, який припав на довоєнний період, тим не менш засвідчує, що Доця зростала у, щонайменше, несприятливих умовах, та ще й зі стартовими можливостями, які можна цілком обґрунтовано вважати дуже далекими від омріяних. Так, за її самоіронічною розповіддю, росла вона без матері, але з вічно п'яним батьком, а до того ж хоч «зі своєю комплекцією [вона] могла б надихати Пікассо, але це слабка втіха для дівчини, яка вдягнула ліфчика останньою в класі, і то нульовий розмір» (Tamara Horikha Zernia, 2021, p. 12). Врешті-решт, не встигла вона отримати атестат, як дізналася, що її батько протверезів, і, вочевидь, внаслідок цього він продав їхню квартиру, а сам вирішив поїхати на заробітки чи то у Польщу, чи то у Німеччину. А ось Доцю він скерував до своєї мами, що жила у Донецьку, тобто все ж таки попідкувався, щоб єдина дитина не опинилася на вулиці під парканом.

Втім, крім Ольги Іванівни, себто бабці протагоністки, у Донецьку жили й інші люди, як-от, наприклад, Степанида Вікторівна, сусідка з двадцять восьмої квартири і водночас «печінка» (Tamara Horikha Zernia, 2021, p. 17) їхнього двору, або Віталік, який позбавив Доцю цноти і навіть, либонь, планував одружитися із нею. Однак мама Віталіка виявилася настільки дбайливою мамою, що Доця просто втекла з урочистої вечері прямо у «кумедн[их] рожев[их] тапк[ах] в білі горохи» (Tamara Horikha Zernia, 2021, p. 19), які їй видала на початку зустрічі потенційна свекруха.

Якщо ж узагальнити ці два епізоди, то тоді можна дійти висновку, за яким поняття «піклування», попри свої переважно позитивні конотації, насправді може означати дещо прямо протилежне, адже йдеться про те, що піклуючись про доньку, її просто спекалися, а турбота про сина призводить до того, що цього сина позбавляють можливої нареченої.

Натомість інший тип «піклування» ще менш можна позначити у такий спосіб, оскільки цей тип дається взнаки лишень в екстремальних ситуаціях. Зокрема, вперше можна говорити про вияв безпосереднього уболівання тоді, коли 2007 року

стається величезна аварія на «шахті Засядька», через яку загинуло сто шість гірників і через яку «два тижні над районом стояло виття», бо «два тижні йшли похорони» (Tamara Horikha Zernia, 2021, p. 16).

У зв'язку із цим піклування протагоністки роману і її бабці реалізується у формі приготування їжі на усі ці безкінечні поминки, втім така форма турботи набуває, щонайменше, амбівалентного штибу, тому що, з одного боку, ритуал поминок передбачає поглинання їжі, тобто такий процес, який аж ніяк не є чимось ексклюзивним. Але, з іншого боку, поглинання їжі на тлі трагічних подій виглядає дещо блюзнірчо, а тому така негативна конотація певною мірою нівелюється лише завдяки довготривалій традиції цього сумного ритуалу.

Що ж стосується подальших епізодів, у яких зображено турботу про інших, то вони розгортаються на тлі вже не епізодичної, а перманентної катастрофи, якою стала для Доці і її однодумців окупація Донецька росіянами та початок військових дій на Сході України 2014 року.

Тож якщо не вдаватися до надмірної деталізації та переказування тексту, то тоді відповідно до можливого узагальнення ситуація виглядає більш ніж суперечливою, оскільки Доця стає волонтеркою, залишаючись на території, зайнятою ворогом і місцевими колаборантами. Але при цьому вона зі своєю командою вдається до невірогідних зусиль, піклуючись про українських воїнів, які воюють із цим ворогом, аби ліквідувати його та звільнити захоплений ним шматок української землі.

Це означає, що піклування має своїм наслідком передусім знищення загарбників, і навіть намагання у такий спосіб зменшити втрати серед своїх засадничо не впливає на цю далеку від гуманних цінностей ситуацію.

Таку поведінку визначають, повторимося, екстремальні обставини, які неодмінно зумовлюють розгляд цих колізій вже не у категоріях «етики посеред насильства» чи, щобільше, «етики піклування», а як поведінку, детерміновану, радше, біологічними обставинами, тобто потребою виживання.

Звісно, намагання українців, як і будь-яких інших людей, вижити в умовах

зовнішньої інвазії та подальшої окупації, є цілком природним та виправданим. Проте якщо цю колізію і можна описати у наведених вище категоріях, то тоді необхідно або відмовитися від них зовсім з огляду на їхній псевдогуманістичний характер, або додати до «етики піклування» необхідність реалізовувати цю етику також за допомогою, образно кажучи, «кулаків».

В іншому разі це буде нагадувати сучасне ставлення світу до подій в Україні, а зрештою, і не тільки в Україні, адже йдеться у кращому разі переважно про допомогу і співчуття вже вбитим і покаліченим людям та зруйнованим містам і селищам, а не про дієве протистояння агресору, аби запобігти усім цим численним злочинам російських загарбників.

References:

- Barnes, M. (2012). *Care in everyday life an ethic of care in practice*. Bristol : Vydavatelstvo Policy Press [in English].
- Bell, V. (1993). *Interrogating Incest: Feminism, Foucault, and the Law*. New York : Routledge [in English]
- Gilligan, C. (1982). *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*. New York : Harvard University Press [in English].
- Koubova, A., & Urban, P. (2018). *The Relational Account of Moral Subjectivity between the Ethics of Care and Donald Winnicott's Theory of Play*. *Filozofia*, 9, 717 –730 [in English].
- Tamara Horikha Zernia. (2021). *Dotsia [Daughter]*. Kyiv : Bilka [in Ukrainian].
- Tsymbal, T. (2015). *Evoliutsiia feministychnoho dyskursu viiny: vid antimilitaryzmu do etyky pikluvannia [The Evolution of Feminist Discourse on War: From Antimilitarism to an Ethics of Care]*. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», 1*, 187–193 [in Ukrainian].